

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА

Хашимова Салима Нигматуллаевна

АННОТАЦИЯ

Мақолада қора металлургия корхоналарини ишлаб чиқариш хусусиятларидан келиб чиққан холда моддий ресурсларни тежаш натижасида техник-иқтисодий кўрсаткичларни ўзгариши, тежамкорликни таъминлаш ва унга эришишда чет эл тажрибаси келтирилган.

Калит сўзлар: *Техник-иқтисодий, корхона, ишлаб чиқариш хусусиятлари.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются изменение технико-экономических показателей за счет ресурсосбережения с учетом особенностей предприятий черной металлургии, обеспечение экономичности материальных ресурсов, приведен зарубежный опыт.

Ключевые слова: *технико-экономические, предприятие, производственные характеристики.*

Черная металлургия относится к числу наиболее энерго-материалоемких отраслей промышленности. Она характеризуется высоким уровнем концентрации производства, наличием устойчивых разносторонних межотраслевых и внутриотраслевых связей, потреблением значительного количества производственной передельной продукции, комплексностью процесса, охватывающего добывающие и обрабатывающие производства, многооперационностью технологических переделов.

Большинство видов материальных и топливно - энергетических ресурсов, необходимых черной металлургии, вырабатывается на предприятиях самой отрасли и служит либо исходным сырьем и полуфабрикатами для последующего передела, либо используется в качестве вспомогательных материалов и энергии, необходимых для ведения технологических процессов и функционирования производства.

При сложившейся в настоящее время структуре затрат самым крупным резервом является сокращение затрат материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции или на 1 сум произведенного национального дохода.

Характер используемых видов сырья и топлива, технологические особенности металлургического производства обуславливают высокую материалоемкость черной металлургии.

На 1 т. стали расходуются в среднем 1,15-1,25 т. черного металлического лома и 3,5-4,5 т. сырья, основных и вспомогательных материалов вторичного лома, флюсов, раскислителей, топлива, а на 1т. готового проката 1,05-1,07 т. стали 1-2 т. сырья основных и вспомогательных материалов В 2012 году материальные затраты составляют на производство продукции в промышленности в целом – 79,1%, черной металлургии – 78,4%, в цветной металлургии – 57,8%, и машиностроении – 84,6% [1]. При таких затратах многократно возрастает значение экономии материальных ресурсов, потребность в которых будет непрерывно увеличиваться. Удовлетворение этих потребностей только на экстенсивной основе становится практически невозможным и экономически неэффективным.

Таблица 1.

Структура затрат на производства продукции в черной металлургии
(в процентах)

Статьи затрат	2016	2017	2018	2019
Всего в том числе:	100	100	100	100
производственные материальные затраты	78,6	80,0	80,3	78,4
затраты на оплату труда производственного характера	12,2	11,3	11,1	11,5
отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству	2,9	2,8	2,8	2,8
амортизация основных средств производственного назначения	1,6	3,6	3,5	4,1
прочие затраты производственного характера	4,7	2,3	2,3	3,2

Источник: Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. -Т.:2019

В таблице 1 приведена структура затрат на производства продукции в черной металлургии. В себестоимости плавки стали на производственно-материальные затраты черной металлургии 2016 году 78,6 %, а в 2019 году составил 78,4 %.

В связи с изложенным проблема снижения потребления энергетических и материальных ресурсов очень важна и является частью государственной политики. При таких затратах многократно возрастает значение экономии материальных ресурсов, потребность в которых будет непрерывно увеличиваться. Удовлетворение этих потребностей только на экстенсивной основе становится практически невозможным и экономически неэффективным.

Снижения себестоимости стали и готового проката в объединении является сокращение затрат на сырье и материалы путем снижения удельного расхода их на единицу продукции, а также путем наиболее полного их использования.

В соответствии с программой по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства в ОАО «Узметкомбинат» завершены работы по следующим проектам:

- модернизация электросталеплавильной печи ДСП-100 УМК №4 с заменой печного трансформатора;
- модернизация шаропрокатного стана;
- реконструкция методической нагревательной печи сортопрокатного цеха;
- реконструкция насосно-аккумуляторной станции ДСП-100 УМК.

В результате модернизации производства заметно снизились нормы расхода металла в прокатных цехах, а также себестоимость продукции.

Снижение материалоемкости способствует повышению эффективности использования основных производственных фондов, так как позволяет в единицу времени получать из одного и того же количества материальных ресурсов больше готовой продукции. Это обеспечивает рост фондоотдачи.

Экономное и рациональное использование материальных ресурсов влечет за собой уменьшение потребности предприятий в этих ресурсах, что позволяет установить более правильные экономические пропорции в развитии связанных между собой отраслей материального производства, например, между металлургией и машиностроением, между выплавкой чугуна или металлолома и добычей топлива.

Уменьшение потребностей предприятий в материальных ресурсах дает возможность снижать размеры производственных запасов и оборотных средств на их приобретение. Это особенно важно по тому, что в среднем в структуре

оборотных средств промышленных предприятий более половины их приходится на производственные запасы. Экономия материальных ресурсов способствует высвобождению значительных средств, улучшению финансового состояния предприятий, отраслей и народного хозяйства в целом.

Однако многие предприятия все еще допускают образование сверхнормативных, излишних и ненужных запасов. Это приводит к омертвлению материальных ресурсов, прекращению финансирования разных мероприятий, задержке платежей поставщикам за материалы. Все это отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия, замедляет оборачиваемость средств и повышает себестоимость продукции.

На ОАО «Узметкомбинат» скрыты еще крупные резервы экономии материальных ценностей. Они заложены в дальнейшем улучшении подготовки сырья, материалов и максимальном использовании отходов и возвратов (пыли, шлака, окалина и т. д.). Использование отходов и возвратов сокращает потребность и размеры оборотных средств в «свежих» видов сырья, топлива, материалов.

В ряде случаев достигается существенная экономия различных вспомогательных материалов путем повторного их использования в производстве. Так, например, отработанные смазочные масла подвергаются регенерации, огнеупорные материалы ремонтируемых печей могут быть использованы для менее ответственного назначения и т.д.

Как указывалось выше, при данном размере в днях обеспеченности и в натуре величина производственных запасов в денежном выражении зависит от стоимости сырья. Поэтому уменьшение величины оборотных средств достигается также заменой дорогостоящих и дефицитных материалов другими, более дешевыми.

Опыт использования механизмов ресурсосбережения в ведущих странах (Япония, США, Германии, Великобритании, Франции, Италии) показал долгосрочная целенаправленная государственная политика, использующая широкий комплекс организационно-экономических механизмов, создание условий и стимулов активизации ресурсосберегающей деятельности промышленных фирм (как частных, так и государственных).

В основе государственной политики ресурсосбережения западных стран лежали следующие приоритеты:

- совмещение ресурсосберегающих и природоохранных целей;
- концентрация прогрессивных научно-технических разработок и инвестиций на достижение результата по использованию конструктивных

материалов и энергии (например, повышение экономичности автомобилей и тракторов 20-30%);

- поэтапное осуществление программы ресурсосбережения (на первом этапе усилия концентрировались на быстром увеличении масштаба известных ресурсосберегающих технологий: замена мартеновского производства в электропечах, использование стального лома, взамен чугуна).

Первоочередное внимание уделялось модернизация действующих производств, а затем уже вводу новых предприятий и цехов.

Программа охватывает все технологические переделы производства металло-продукции и включает в себя конкретные мероприятия, напрямую связанные с решением указанных задач. Основными путями их решения являются:

- комплексное использование сырья и образующихся в процессе металлургического производства отходов.

- более глубокое обогащение руд с целью снижения энергетических затрат при последующих переделах, повышение качества подготовленного к дальнейшему технологическому переделу рудного сырья и металлического лома;

- изменение структуры сталеплавильного производства: замена мартеновских печей конвертерами и электропечами;

- внеагрегатная обработка стали и чугуна с целью получения необходимого качества конечной продукции и снижения издержек производства;

- непрерывная разливка стали, особенно с использованием технологии получения тонких сечений.

С учетом отработанных в развитых странах Запада механизмов ресурсосбережения наиболее приемлемыми и целесообразными были бы следующие элементы государственного влияния на решение проблем ресурсосбережения в условиях Узбекистана:

Государственное влияния на решение проблем ресурсосбережения в черной металлургии Узбекистана:
- ценовое регулирование (регулирование цен на энергоносители);
- налоговое и амортизационное стимулирование использования прогрессивных ресурсосберегающих технологий, машин и оборудования;
- правовое обеспечение долгосрочной ресурсосберегающей политики;
- нормативное обеспечение, устанавливающее стандарты на потребление важнейших ресурсов;

-льготное кредитование и целевое финансирование важнейших ресурсосберегающих мероприятий;
-информационное обеспечение с целью распространения передового опыта по ресурсосбережения;
-создание отраслевого научно-технического центра, обеспечивающего координацию работ по программе энергосберегающих мероприятий, сбор, отработку и анализа технико-экономических параметров, характеризующих теплопотребление в металлургии Узбекистана, реализацию энергосберегающих мероприятий, включая проектирование, изготовление, монтаж и освоение работы оборудования.

Таковы основные пути рационального использования материальных ресурсов и ускорение оборачиваемости оборотных средств, а следовательно, улучшения их использования в черной металлургии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. -Т.: 2019.